

AFECTOS INTERGENERACIONALES COMO HERRAMIENTA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD: ANÁLISIS DE LA PELÍCULA 'UN PASANTE DE MODA'

ARTÍCULO ORIGINAL

DENDASCK, Carla Viana¹, COSTA, Rogério da²

DENDASCK, Carla Viana. COSTA, Rogério da. **Afectos intergeneracionales como herramienta de los determinantes sociales de la salud: análisis de la película 'Un pasante de moda'**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Año 08, Ed. 12, Vol. 01, pp. 77-91. Diciembre de 2023. ISSN: 2448-0959. Enlace de acceso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/salud/afectos-intergeneracionales>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/salud/afectos-intergeneracionales

RESUMEN

Los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) establecen una nueva dirección para entender el proceso de salud-enfermedad en las sociedades contemporáneas, considerando que los individuos afectan y son afectados por todos los contextos, situaciones, eventos y la forma en que procesan y desarrollan sus cogniciones. Factores como el entorno, la vida económica, social y cultural pasan a formar parte directa de los reflejos en la salud. En esta perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó en 2005 una Comisión que tiene como objetivo no solo consolidar dichos parámetros, sino también producir evidencia científica, crear herramientas y políticas para la implementación de los DSS y, por ende, promover la equidad en salud. En este contexto, este estudio tiene como objetivo analizar los afectos intergeneracionales presentes en la película "Un Senhor Estagiário" como una herramienta potencial dentro de los DSS. Finalmente, se sugiere que esta reflexión pueda fomentar la creación de entornos intergeneracionales por parte de los diferentes actores sociales, institucionales y gubernamentales que tengan como foco la actuación directa para la equidad en salud.

Palabras clave: Determinantes Sociales de la Salud, Generación, Intergeneracional, Equidad en Salud.

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad occidental, la comprensión del proceso salud-enfermedad ha pasado por varios paradigmas que han generado teorías y modelos que se han ido modificando de acuerdo con el contexto histórico y los avances científicos. Estos modelos se originaron en el modelo mítico-religioso de la Antigua Grecia, pasando por el modelo miasmático, biomédico, hasta llegar a los Determinantes Sociales de la Salud (Backes *et al.*, 2009).

Aunque aún se encuentran diversas definiciones sobre los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) en la literatura, todas coinciden en su esencia, es decir, que todos los individuos afectan y son afectados por todo lo que los rodea y, como consecuencia, el proceso salud-enfermedad representa una forma de entender tales afectos. Según Buss y Pellegrini Filho (2007), todos los enfoques convergen en que los DSS provocan desigualdades en la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los DSS como:

As circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem, e envelhecem, e o amplo conjunto de forças e sistemas que moldam as condições da vida cotidiana. Essas forças e sistemas incluem sistemas e políticas econômicas, agendas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos (OMS [s.d.]).

Esta comprensión llevó a la creación, en 2005, de una Comisión Mundial sobre DSS que tiene como objetivo establecer políticas, herramientas y mecanismos amplios para la implementación de los DSS en la búsqueda de la equidad en salud. La Comisión también organiza conferencias mundiales con la participación de actores gubernamentales, sociales e institucionales para articular políticas de corresponsabilidad y compromiso de todos los actores (Fiocruz, 2023).

Buss y Pellegrini Filho (2007) mencionan cuatro niveles de intervención en los DSS: El primer nivel se encuentra en los factores individuales, relacionados con la cultura,

el estilo de vida y los factores conductuales. El segundo corresponde a la sociedad y las redes de relaciones. En el tercer nivel se encuentran las políticas materiales y psicosociales y, finalmente, el cuarto nivel está compuesto por los macrodeterminantes, como la macroeconomía de mercado y trabajo, la protección ambiental, la cultura de paz, la sostenibilidad, etc.

Así, la propuesta de este estudio, que busca investigar cómo los afectos intergeneracionales pueden actuar como herramienta dentro de los Determinantes Sociales de la Salud, se basa en el segundo y tercer nivel de intervención, ya que implica tanto las redes de relaciones (segundo nivel) como la creación de ambientes de trabajo saludables (tercer nivel). El análisis se realizó a través de la película "The Intern", una comedia dramática producida por Nancy Meyers y Suzanne Farwell, lanzada en 2015, que aborda diversos aspectos de los DSS que impactan la salud, como la jubilación, la pertenencia, las relaciones sociales, la depresión, entre otros factores que afectan directamente al personaje principal.

Ben Whittaker, interpretado por el actor Robert De Niro, al jubilarse y quedarse viudo a los 70 años, decide volver al ámbito laboral buscando relaciones que lo mantengan activo. Es contratado por una empresa de moda que opera directamente en el entorno en línea, dirigida por una joven llamada Jules Ostin, interpretada por Anne Hathaway. El entorno tecnológico e intergeneracional presenta diversos desafíos de convivencia para todos los involucrados, que al superarlos van creando una experiencia enriquecedora tanto para Ben Whittaker como para Jules Ostin, sirviendo, en última instancia, como una mejora de la calidad de vida y, por ende, de la salud para ambos lados.

La comedia se desencadena principalmente por la diferencia de comportamiento entre las generaciones en el entorno organizacional. Según Santos *et al.* (2014), las organizaciones nunca antes tuvieron que enfrentar tantas generaciones, con características tan distintas, conviviendo simultáneamente. Las generaciones que más participan en el entorno corporativo contemporáneo son los Baby Boomers, la

Generación X y la Generación Y. Sin embargo, se estima que actualmente conviven simultáneamente siete generaciones (Novaes, 2018). Aunque la literatura es controvertida en cuanto al recorte exacto del intervalo entre los años de nacimiento que clasificarían a una generación, las características generales y el entorno son los mismos, y dirigirán comportamientos, conductas y valores compartidos colectivamente, como se observará en la continuación de este estudio.

2. EL AFECTO INTERGENERACIONAL COMO HERRAMIENTA DENTRO DE LOS DSS

En la primera escena de la película, mientras un grupo de personas practica clases de yoga, se escucha la voz de Ben al fondo, que antes de presentarse comienza con la frase: "Freud decía: Ama y trabaja. Trabaja y ama. Eso es lo que importa". Este inicio no solo denota el valor que el trabajo tiene para el personaje, que actualmente tiene 70 años y pertenece, por lo tanto, a la generación Baby boomers. Según Santos *et al.*, (2014), se trata de una generación de la posguerra, que, al mismo tiempo que actuó en un entorno de recuperación económica, experimentó los primeros impactos de la globalización y el capitalismo, siendo una de sus características principales el compromiso y el amor al trabajo.

Aunque sea una generación de posguerra, Max Weber (2004) ya había anticipado que este sería un despliegue natural para el impulso capitalista y de alta producción que los Estados Unidos estaban implementando. Como resultado, lo que se evidenció fue una generación completamente inclinada hacia los resultados y el trabajo. Según Santos *et al.*, (2014, p.31), "los miembros de este grupo son conocidos por 'ponerse la camiseta de la empresa'".

Para la Organización Mundial de la Salud, aunque el aumento de la expectativa de vida es un hecho, especialmente para los nacidos después de 1940, los desafíos para tener un envejecimiento saludable y con calidad de vida aún son grandes para la mayoría de los países. Según la OMS (2005), la mayoría de las patologías que

afectan a los ancianos están asociadas a los factores biopsicosociales mencionados también en los DSS.

En Brasil, en 2005, se lanzó el proyecto "Brasil Saudável" con el objetivo de promover modos de vida más saludables según las etapas de la vida, con un enfoque especial en el envejecimiento (Brasil, 2005). Entre las acciones ya realizadas se encuentran las políticas de incentivo al retorno al trabajo. Pues, como evidencia el personaje Ben, "sentirse útil" es fundamental para esta generación. En este sentido, es importante señalar que al hablar de políticas, no se hace referencia solo a las políticas gubernamentales, sino también a las políticas sociales. Estas a menudo emergen de manera subjetiva en la adopción de conductas sostenibles para el bienestar social, que en este caso sería la conmoción de la sociedad para que el proceso de inclusión de personas de diferentes categorías sea efectivo. Un ejemplo es la inclusión de personas de la tercera edad en el mercado laboral.

Fue precisamente gracias a una política de inclusión que el personaje Ben, al igual que otros ancianos, fue contratado por la empresa startup, fundada por el personaje Jules Ostin, perteneciente a la generación Y. Según Rudge *et al.* (2017), en esta generación se encuentran aquellos nacidos entre 1978 y 1990, muchos de ellos inclinados a grandes liderazgos e innovaciones, siempre parecen transmitir un sentido de urgencia y son poco propensos a comprender rutinas y procesos, buscando constantemente romper paradigmas y lograr resultados inmediatos.

Según Tapscott (2009), tales características influyen en la vida laboral en su conjunto, como por ejemplo, la forma en que desean remuneración, que estaría vinculada a sus respectivos desempeños. Además, las características de consumo estarían relacionadas con el inmediatismo y la moda, cambiando la necesidad de construir grandes patrimonios, como propiedades o casas, por el consumo de sensaciones y experiencias, como viajes o cenas.

No se debe dejar de mencionar que la generación Y experimentó la transición de un mundo analógico a un mundo extremadamente digital y globalizado, donde los patrones, incluso culturales, dejaron de pertenecer a un grupo o espacio geográfico determinado, para ser compartidos y, muchas veces, hibridizados (Cordeiro, 2012).

Esta transición de una generación a otra, llevando al espectador al contexto actual, se introduce con el corte de escena que separa la presentación del personaje Ben del paso de la narrativa al contexto contemporáneo. Los efectos de esta transición pueden aclararse según Deleuze (2018, p.13):

[...] O movimento não se confunde com o espaço percorrido. O espaço percorrido é passado, o movimento é presente, é o ato de percorrer. O espaço percorrido é divisível, e até infinitamente divisível, enquanto o movimento é indivisível [...]

El golpeteo de los teclados, la música elegida de fondo, las escenas que demuestran la ruptura de paradigmas sociales y la actuación en el mundo digital componen las características presentadas por el personaje Jules, mostradas en el primer corte de escena, incluso antes de su aparición. Este contexto tecnológico no deja de afectar el proceso de salud y enfermedad de esta generación; por el contrario, traduce un conjunto de experiencias sociales e interacciones que tienden a desembocar en características patológicas compartidas en mayor o menor grado (Costa Junior y Couto, 2015).

Según Rudge *et al.* (2017), la generación Y fue la primera en considerarse totalmente disruptiva en comparación con las anteriores, que seguían patrones con menores rupturas de paradigmas, al buscar siempre romper con cualquier otro concepto o estándar históricamente arraigado o establecido. Sin embargo, si bien la sociedad fue capaz de superar muchas fronteras tradicionalistas, la falta de una base sólida en una sociedad líquida ha traído algunos desafíos en el ámbito de la salud, especialmente de la salud mental.

El Ministerio de Salud emitió en 2021 un informe técnico que propone un plan para abordar diversas Enfermedades Crónicas y Agravios no Transmisibles (ECANT) en Brasil, con el objetivo de llevar a cabo una serie de acciones entre 2021 y 2030. Según el Ministerio de Salud, en 2019, el 54,7% de las muertes en Brasil fueron causadas por ECANT, configurando un cambio en el enfoque epidemiológico en comparación con años anteriores. La mayoría de estas enfermedades están relacionadas con el consumo de alcohol, la falta de ejercicio, la obesidad, factores nutricionales y enfermedades mentales, como ansiedad y depresión (Brasil, 2021).

Alves (2011) señala que la confluencia de contextos intergeneracionales y el rápido cambio en el statu quo de creencias y actitudes se ha convertido en un campo prometedor para el desarrollo de enfermedades psicológicas como la ansiedad y la depresión.

Es precisamente en este contexto de vida que se presenta el personaje Jules. A pesar de ser una empresaria exitosa, no puede lidiar de manera efectiva con su matrimonio ni con las críticas de los accionistas con respecto a su forma de manejar los negocios. Se encuentra en medio de una crisis existencial al intentar salvar su matrimonio y, al mismo tiempo, necesita compartir la gestión de la empresa que fundó. La llegada de Ben a la empresa resulta ser completamente incómoda en el trato y la falta de comprensión hacia los becarios de la tercera edad, comenzando por las preguntas estándar que los entrevistadores hacen sin tener en cuenta el contexto, como por ejemplo: "¿cómo te ves dentro de diez años?" - "¿por qué la gente usaba listas telefónicas y no Google?".

A pesar del entorno profesional diferente a sus raíces, Ben toma una actitud despreocupada para aceptar el nuevo entorno e intenta actuar con sutileza y comprensión, apreciando muchas veces este movimiento laboral, ya que, al final, lo que le importaba era sentirse productivo y activo, características innatas de su generación.

Ben es asignado para trabajar con Jules, quien siempre está realizando múltiples tareas, andando en bicicleta dentro de la empresa para ocuparse de decenas de micro reuniones al día, siempre está hiperconectada y abrumada. Lipovetsky (2007) señala que esta sobrecarga está asociada a valores hedonistas, de individuos con tanta autoestima que tienden a considerarse insustituibles. Sin embargo, estos individuos se revelan como los más vulnerables para enfrentar decepciones, tienden a carecer de inteligencia emocional y a desarrollar conflictos profundos en situaciones cotidianas, ya que su entorno está formado en su mayoría por relaciones sociales virtuales.

Según Azevedo (2016), los reflejos de esta exposición en la salud ocurren principalmente debido al estrés mental, incluyendo cuestiones como: a) Cefalea; b) Dolores musculares; c) Dificultades para relajarse y dormir por la noche; d) Ansiedad; e) Depresión; f) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC); g) Angustia; h) Dificultad de concentración; i) Cansancio crónico; j) Aumento del consumo de alcohol y drogas; l) Disforia y cambios en el humor y agresividad; m) Alteraciones cardiovasculares; n) Alteraciones del ritmo respiratorio; o) Reacciones de miedo; p) Confusión mental y síntomas dissociativos; q) Riesgo aumentado de trastornos alimentarios; r) Trastornos del sueño/insomnio agitado.

A lo largo de la trama, la mayoría de estos síntomas pertenecen al universo de la protagonista Jules, ya que enfrenta toda la situación cotidiana y muestra incapacidad para manejar de manera saludable las interacciones. Sin embargo, la aproximación del pasante Ben, a través de la convivencia intergeneracional, especialmente en la atención y cuidado en las relaciones, surge como una ruptura de paradigmas y un cimienta para ambos lados. Ben, después de ver al conductor de Jules beber en el trabajo, interviene y termina convirtiéndose en el conductor de Jules, acercándose así a su familia. Al principio, hay extrañeza por parte de Ben al comprender que el esposo de Jules desempeña el papel de "padre de familia" y es responsable de funciones que en su época eran exclusivas de las mujeres. Por otro lado, comienza a admirar el esfuerzo de Jules para hacer frente a ese papel de

liderazgo, que antes estaba destinado exclusivamente a los hombres, surgiendo así una admiración por la actuación de Jules.

Las situaciones de convivencia entre los personajes, especialmente por la forma en que ven el mundo y conciben sus respectivas visiones, hacen que surja un sentimiento mutuo de estima y cariño. Los lazos de experiencias compartidas comienzan a romper muchas preconcepciones de ambos personajes, permitiendo que ambos acepten "nuevas posibilidades". Jules está pasando por una crisis tanto en el trabajo como en su familia, mientras que Ben está reaprendiendo a vivir y a romper patrones de hábitos. Por ejemplo, recibiendo a un colega de trabajo para pasar un tiempo en su casa o iniciando una relación con la masajista de la empresa Fina (personaje representado por Rene Russo).

En el trabajo, la inhabilidad de Jules para relacionarse con las personas y la agenda siempre abrumadoramente llena en busca del rápido crecimiento de la empresa hacen que los accionistas vean cierta amenaza en su gestión, solicitando que encuentre un CEO más experimentado para actuar en su lugar. El modus operandi de Jules se ajusta a la percepción de Comazzetto *et al.*; (2016, p.47) al comentar sobre las características de la generación Y en el mercado laboral: "son trabajadores relacionales, inmersos en flujos de todo tipo, con una inteligencia asociada a lo colectivo, produciendo constantemente nuevas figuras de subjetividad".

A pesar de ser inicialmente resistente al enterarse de que su esposo la estaba engañando, Jules comienza a considerar la posibilidad de contratar a un CEO para poder dedicarse a su familia y tratar de salvar su matrimonio. El miedo a quedarse sola y la percepción de que para una mujer aún es mucho más difícil encontrar un compañero hacen que Jules recupere sentimientos y comportamientos que antes pertenecían a las generaciones pasadas, afectando directamente su estado mental y su confianza en sí misma (Perrone *et al.*, 2012). La resistencia en la forma en que maneja y acepta las críticas, así como la búsqueda de la razón de la naturaleza humana en su comportamiento, se percibe en la manera en que Jules trata de lidiar

con las circunstancias, quedando atrapada en el sentido que el trabajo tiene en su vida y en los caminos que está tomando su matrimonio. Como nos dice Comazzetto:

A resistência e a criação caminham juntas, e este é paradoxo que demanda uma nova ação das empresas. A recusa de uma relação de trabalho e que pode ser melhor definida como a recusa da alienação da vida é parte fundamental para o investimento pessoal na inovação e desenvolvimento para a nova geração (Comazzetto et al., 2016, 148)

A pesar de no compartir su sufrimiento con nadie, la cercanía de Ben hace que, en un momento determinado, él sea testigo de la traición de su esposo, compadeciéndose profundamente del momento que vive Jules. Ella, al confesar que sabe de la traición de su esposo y, por lo tanto, está considerando renunciar a la presidencia de la empresa, busca en la experiencia de Ben palabras sabias para guiarla. Al final de la película, el personaje encuentra en las únicas palabras directas de su amigo un refuerzo que le proporciona información para tomar decisiones con respecto a la empresa y al esposo que, finalmente, confiesa su traición y se arrepiente de sus acciones. Jules acepta estas disculpas, buscando un nuevo comienzo en su familia y empresa.

Según Leite e França (2016), la convivencia entre diferentes generaciones es beneficiosa, especialmente porque sirve como un rico hilo conductor para la solidaridad afectiva y el encuentro de habilidades emocionales. Si los mayores son capaces de proporcionar experiencias y visiones más sabias sobre ciertos temas, los más jóvenes pueden lograr, a través del afecto, la promoción de la eliminación de prejuicios que antes provenían de generaciones anteriores, proporcionándoles una nueva forma de concebir el mundo. Así, la convivencia intergeneracional es una vía de doble sentido en el proceso de enseñanza y aprendizaje de modelos y posibilidades de vida de una generación a otra. El estudio de Leite e França (2016) realizado en el entorno universitario intergeneracional demostró que el intercambio intergeneracional es beneficioso para ambas partes, favoreciendo el carácter, la salud y la ciudadanía de los actores involucrados.

Aunque la mayoría de los estudios tienden a investigar los beneficios de la convivencia intergeneracional centrados en la persona mayor, como señala Santos *et al.* (2023), lo que podemos constatar en la historia retratada es que los beneficios de esta convivencia se sentirán por todos los actores involucrados. En cada una de las generaciones, así como en la experiencia de vida individual, habrá aspectos positivos y negativos, y la convivencia humana intergeneracional puede proporcionar información para una mejor actuación en la forma de vivir y enfrentar las situaciones, asegurando así una mejor calidad de vida.

3. CONCLUSIONES

A pesar de que la comprensión de los procesos de salud-enfermedad ha pasado por muchos momentos en la historia occidental, influenciando directamente la forma mecanicista en que los médicos e investigadores enfrentaban los niveles de atención y cuidado, la comprensión de que los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) influyen directamente en el proceso de salud-enfermedad aporta nuevas perspectivas para la forma de cuidar del ser humano y promover la salud.

Mucho más que acciones de tratamiento o medicalización, los DSS buscan establecer mecanismos preventivos para que la salud se establezca en la sociedad de manera integral. Actuando en los desencadenantes que preceden a la enfermedad, siguiendo así el camino contrario al modelo biomédico, que ve al individuo como resultado de los factores que lo rodean.

La convivencia intergeneracional puede promover la calidad de vida para todos los involucrados en las relaciones. Sin embargo, para que esta convivencia sea beneficiosa y logre sus objetivos, es necesario que las partes involucradas estén dispuestas a compartir sus experiencias, sin la resistencia cultural que las generaciones occidentales han establecido.

En la película, fue posible observar algunos aspectos interesantes en este sentido. La resistencia del personaje Jules, por ejemplo, que inicialmente consideraba que el personaje de Ben no tenía nada que aportar y que, al final, se convirtió en su mejor amigo y gran apoyo. Para superar las barreras en la unión de estos dos personajes, fueron necesarias algunas acciones simultáneas. La primera de ellas fue la implementación de una política inclusiva, que permitió a la empresa contratar a personas jubiladas, permitiéndoles así regresar al trabajo y sentirse útiles. Quedó claro que estas políticas específicas deben ser dirigidas para fomentar esta convivencia. Inicialmente, la política debería beneficiar la calidad de vida de los jubilados que, debido al sentimiento de inutilidad, así como a diversas situaciones relacionadas con la edad, tienden a desarrollar diversas patologías, incluidas las de orden mental. Sin embargo, fue posible observar que la experiencia de vida y el compromiso tienden a fomentar en las organizaciones aspectos intergeneracionales que resultaron ser necesarios para ambas partes.

La segunda situación fue la disposición de una de las partes a "romper las barreras del prejuicio" y sacar lo mejor de la convivencia. En el caso de la película, este papel fue desempeñado por el personaje más mayor, pero se entiende que podría haber sido desarrollado por cualquiera de los dos lados, estableciendo así el comienzo de una convivencia capaz de promover calidad de vida y salud para todos los involucrados.

Las reflexiones presentadas en este material contribuyen a generar nuevas comprensiones y políticas sobre la importancia de considerar la convivencia intergeneracional para la creación de una sociedad más saludable, justa y equitativa.

REFERENCIAS

ALVES, R. F. (org.). **Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa** [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 345 p. ISBN 978-85-7879-192-6.

AZEVEDO, Douglas. **Online full time: a sociabilidade das gerações Y & Z no cotidiano tecnológico.** Programa de Pós- Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, 2016.

BACKES, M.T.S. *et al.* **Conceitos de saúde e doença ao longo da história sob o olhar epidemiológico e antropológico.** Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2009 jan/mar; 17(1):111-7.

BRASIL. **Governo lança Projeto Brasil saudável.** CNM, 2005. Disponível em: <<https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/governo-lan%C3%A7a-projeto-brasil-saud%C3%A1vel>>. Acesso em: set. 2023.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil – Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 77–93, jan. 2007.

COMAZZETTO, S. L. *et al.* A Geração Y no Mercado de Trabalho: um Estudo Comparativo entre Gerações. **Psicologia: Ciência e Profissão**, jan/mar. 2016, Vol.36 Nº 1, 145-157. DOI: 10.1590/1982-3703001352014.

CORDEIRO, H. T. D. **Perfis de carreira da geração Y.** 2012. 188 f. Dissertação (Mestrado em Administração). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

COSTA JÚNIOR, F. M.; COUTO, M. T. Geração e categorias geracionais nas pesquisas sobre saúde e gênero no Brasil. **Saúde e Sociedade**, v. 24, n. 4, p. 1299–1315, out. 2015.

DELEUZE, G. **Cinema I - Imagem e Movimento.** Ed. 34, São Paulo, 2018.

FIOCRUZ. **Os DSS na OMS.** Fiocruz, [s.d.]. Disponível em: <<https://dssbr.ensp.fiocruz.br/dss-o-que-e/os-dss-na-oms/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

LEITE, S. V.; FRANCA, L. H. F. P. A Importância da intergeracionalidade para o desenvolvimento de universitários mais velhos. **Estud. pesqui. psicol.**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 831-853, set. 2016.

LIPOVETSKY, Gilles. **A Sociedade da Decepção.** Barueri – SP: Manole, 2007.

NOVAES, S. Perfil geracional: um estudo sobre as características das gerações dos veteranos, *baby boomers*, x, y, z e alfa. **Anais do VII SINGEP** – São Paulo – SP – Brasil – 22 e 23/10/2018.

OMS. **Organização Mundial da Saúde**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.who.int/pt>>. Acesso em: set. 2023.

OMS. **World Health Organization Envelhecimento ativo**: uma política de saúde. World Health Organization; tradução Suzana Gontijo. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.

PERRONE, C. M. *et al.* A percepção das organizações pela Geração Y. **Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria**, 6(3), 546-560, 2012.

RUDGE, M.; *et al.* Geração Y: um estudo sobre suas movimentações, valores e expectativas. **ReCaPe Revista de Carreiras e Pessoas**. São Paulo. Volume VII - Número 01 - Jan/Fev/Mar/Abr 2017.

SANTOS, I. C. *et al.* Percepções sobre conflitos entre gerações no ambiente de trabalho: uma breve análise sobre os baby boomers e gerações subsequentes. **Revista Científica Hermes**, (11),26-46, 2014.

SANTOS, P. R. S.; *et al.* Benefícios da inserção da pessoa Idosa em Grupos de Convivência: Revisão Integrativa. **Id on Line Rev. Psic.** V.17, N. 65, p. 213-224, 2023. ISSN 1981-1179.

TAPSCOTT, D. *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. Nova York: **McGraw-Hill Education**, 2009.

WEBER, M. **A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo**. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.

APÉNDICE - NOTA AL PIE

3. Es necesario aclarar en este momento que la apropiación de la terminología "afeto(s)" y "afectados" se está adoptando dentro de la comprensión del filósofo Baruch Spinoza sobre la teoría de los afectos. Es decir, que las afecciones son el cuerpo siendo afectado por el mundo. Somos cuerpos que se relacionan con otros cuerpos cuando sufrimos sus afecciones. Cuando somos afectados por otros cuerpos, nuestra potencia aumenta o disminuye.

Enviado: 13 de noviembre de 2023.

Aprobado: 22 de noviembre de 2023.

¹ Doctorado en Psicología y Psicoanálisis Clínico. Doctorado en curso en Comunicación y Semiótica en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP). Maestría en Ciencias de la Religión de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Maestría en Psicoanálisis Clínico. Licenciatura en Ciencias Biológicas. Licenciatura en Teología. Con más de 15 años de experiencia en Metodología Científica (Método de Investigación) en la Orientación de Producción Científica de Maestros y Doctorandos. Especialista en Investigación de Mercado e Investigaciones orientadas al área de la Salud. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2952-4337>. Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.

² Doctor en Historia de la Filosofía (Universidad Paris IV – Sorbona); Maestro en Filosofía (USP); Ingeniería de Sistemas (UERJ).. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6807-4263>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4983570722211746>.